

Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunda kartofçuluq, tərəvəzçilik və bostançılığın inkişafı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17926096>

Ləman Araz qızı Sadıqova

Doktorant,

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Azərbaycan

E-mail: sadiqovalmn@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0007-3771-9704>

Xülasə: Məqalə Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunda kartofçuluq, tərəvəzçilik və bostançılığın inkişaf məsələlərinə həsr edilmişdir. Məqalədə Dövlət Statistika Komitəsinin göstəriciləri əsasında regiona daxil olan inzibati ərazi vahidləri üzrə kartof, tərəvəz və bostan bitkilərinin əkin sahəsi, yığıcı və məhsuldarlığı 2014-2024-cü illər üzrə təhlil edilmiş, hər üç kənd təsərrüfatı bitkisi üzrə rayonların payları göstərilmişdir. Kartof və tərəvəzin əkin sahəsi və yığıcının genişləndirilməsinin vacibliyi Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi çərçivəsində əsaslandırılmışdır. Həm ümumilikdə regionda, həm də ayrı-ayrı inzibati rayonlarda kartofçuluq, tərəvəzçilik və bostançılığın inkişaf istiqamətləri 2019-2023-cü illər üzrə Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı səviyyəsində görülməli tədbirlərə görə öyrənilmişdir.

Açar sözlər: kartof, tərəvəz, bostan bitkiləri, Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu, bitkiçilik, kənd təsərrüfatı

Development of potato growing, vegetable growing and gardening growing in the mountainous Shirvan economic region

Abstract: This article examines the development of potato growing, vegetable growing and gardening growing in the Mountainous Shirvan economic region. It analyzes the cultivation areas, harvest, and yield of potatoes, vegetables and melons in the region's administrative-territorial units for 2014-2024 based on data from the State Statistical Committee. It also shows the share of districts for all three agricultural crops. The importance of expanding the cultivation and harvest areas of potatoes and vegetables within the framework of the Strategic Roadmap for Agricultural Production and Processing in the Republic of Azerbaijan is substantiated. Development trends for potato, vegetable and melon production in the region as a whole and in individual administrative districts are examined in accordance with the measures envisaged by the State Program for Socioeconomic Development of Regions for 2019-2023.

Keywords: potatoes, vegetables, melons, Mountainous Shirvan economic region, crop production, agriculture

Giriş. Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunda torpaq ehtiyatlarının 69,8%-i dağlıq, 30,2%-i isə dağətəyi düzənlikdə yayılmışdır. Regionda əsasən şabalıdı torpaqların müxtəlif xassəli tip və yarımtipləri, eləcə də potensial münbitliyi ilə səciyyələnən dağ qara torpaqları yayılmışdır ki, onlar da kartof, tərəvəz və bostan bitkiləri əkin üçün əlverişli hesab edilir (Məmmədov, 2007: s. 681).

Tərəvəzlər arasında iqlim şəraitinə ən davamlısı kələmdir ki, o da temperaturun -6; -7 °C-yə qədər aşağı enməsinə dözümlüdür. İstiliksevər bitki kimi pomidora güclü küləklər və aşağı rütubət göstəricisi təsir etməklə, onun məhsuldarlığını aşağı salır (Мирзоев, 1967: с. 59). Ərazinin iqlim şəraitinə müvafiq olaraq kələm Şamaxı və İsmayilli rayonlarında, pomidor isə Ağsu və İsmayılının düzən ərazilərində becərilir.

Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu kartof (əkin - 1316 ha, yığıcı - 15126,4 ton), tərəvəz (əkin - 1444,7 ha, yığıcı - 13728,9 ton) və bostan bitkiləri (əkin - 635,2 ha, yığıcı - 6266,2 ton) becərilməsinə görə Azərbaycanda aparıcı mövqə ilə fərqlənir (Azərbaycanın kənd təsərrüfatı, 2025). Belə ki, Dağlıq Şirvan regionu ölkəmizdə kartof əkininə görə 2,8%, yığıcıya görə 1,6%, tərəvəz əkininə görə 2,3%, yığıcıya görə 0,7%, bostan bitkiləri əkininə görə 3,3%, yığıcıya görə 1,3% xüsusi çəkiyə malikdir. Regionda taxıl əkinini və yığıcının daha yüksək göstəricilərə malik olmasına baxmayaraq, ərazinin təbii şəraiti kartof, tərəvəz və bostan bitkilərini becərməyə imkan verdiyindən, aparılan tədqiqat aktualığı ilə seçilir.

Təhlil və müzakirə. Tərəvəzçilik Azərbaycanda ən sürətlə inkişaf etdirilən kənd təsərrüfatı sahələrindən biri olmuş, bostançılıq isə tərəvəzçilikdən fərqli olaraq yerli əhəmiyyət daşımışdır. Kartof əkinləri yayı nisbətən sərin və rütubətli keçən dağlıq rayonlarda yayılsa da, suvarmanın tətbiqi ilə düzən ərazilərdə də kartof əkinləri genişləndirilmişdir (Allahverdiyev, 1991: s. 142-143).

Kartof və tərəvəz bitkisi regiona daxil olan hər 4 inzibati rayonun hamısında becərilir. Belə ki, kartof əkininin 54,5%-i İsmayılının, yığımının 15,6%-i Şamaxının, tərəvəz əkininin 43,4%-i Ağsunun və 37,9%-i İsmayılının, yığımının 47,8%-i Ağsunun və 38,9%-i İsmayılının payına düşür. Kartof əkinində İsmayılı rayonu vahid liderlik etsə də, yığımında Şamaxı rayonu digər inzibati ərazi vahidlərindən nisbətən artıq xüsusi çəkiyə malikdir. Tərəvəz məhsulları üzrə Ağsu və İsmayılı rayonları demək olar ki, bərabər göstəricilərlə Şamaxı və Qobustan rayonlarını qabaqlayırlar. Bostan bitkiləri əsasən Ağsu rayonunda, qismən Şamaxı və İsmayılıda becərilərsə də, bu kənd təsərrüfatı bitkisinin əkilməsi Qobustan rayonunda həyata keçirilmir. Belə ki, bostan bitkiləri əkininin 97,3%-i və yığımının 98,9%-i Ağsunun payına düşür. Qobustan rayonu hər 3 kənd təsərrüfatı bitkisinin becərilməsində regionun digər inzibati ərazi vahidlərindən geri qalır ki, bu da ilk növbədə ərazinin sərt təbii şəraiti ilə əlaqədardır. Təkcə kartofun məhsuldarlığında Qobustan rayonunda orta statistik göstəricilər qeydə alınmışdır (Cədvəl 1).

Cədvəl 1. Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunda kartofçuluq, tərəvəzçilik və bostançılığın müasir vəziyyəti

	Kartof		Tərəvəz		Bostan bitkiləri	
	İllər					
	2014	2024	2014	2024	2014	2024
Ağsu						
- - əkin, ha	120	177	546	627,7	520	618,2
- - yığım, ton	600	1628	3587	6566,3	3932	6184,2
- - məhsuldarlıq, sent/ha	50	90,4	66	104,6	76	100,1
İsmayılı						
- - əkin, ha	771	717	795	547	3	3
- - yığım, ton	6576	10415	7490	5338	8	40
- - məhsuldarlıq, sent/ha	85	145,3	94	97,6	27	133,3
Qobustan						
- - əkin, ha	450	84	346	92	307	-
- - yığım, ton	1180	717	1002	499	611	-
- məhsuldarlıq, sent/ha	26	85,4	29	54,2	20	-
Şamaxı						
- - əkin, ha	678	338	488	178	8	14
- - yığım, ton	4885	2366,4	4199	1325,6	52	42
- - məhsuldarlıq, sent/ha	72	70	86	74,5	65	30
Region						
- - əkin, ha	2019	1316	2175	1444,7	838	635,2
- - yığım, ton	13241	15126,4	16278	13728,9	4603	6266,2
- - məhsuldarlıq, sent/ha	66	114,7	75	95	55	98,7

Mənbə: Azərbaycanın kənd təsərrüfatı. ARDSK. Bakı: 2025. 724 s.

Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunda kartof, tərəvəz və bostan bitkilərinin əkininin 2000-2024-cü illər üzrə statistik təhlili tədqiqat dövründə həm artma, həm də azalmanın müşahidə olunduğunu göstərir. Belə ki, artma tendensiyası əsasən kartof əkinlərində, artma və azalma dinamikası isə tərəvəz və bostan bitkilərində qeydə alınmışdır. Kartof əkini 2015-2016-cı illərdə 111 ha artmış, 2014-2015-ci illərdə isə 281 ha azalmışdır. Tərəvəz əkinində 2002-2003-cü illərdə 291 ha artım, 2019-2020-ci illərdə isə 151,5 ha azalma müşahidə edilmişdir. Bostan bitkiləri üzrə ən böyük artım 2023-2024-cü illərdə 309,8 ha, ən böyük azalma isə 2012-2013-cü illərdə 501 ha olmuşdur (Şəkil 1).

Şəkil 1. Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunda kartof, tərəvəz və bostan bitkiləri əkin sahəsinin inkişaf dinamikası

Mənbə: Azərbaycanın kənd təsərrüfatı. ARDSK. Bakı: 2025. 724 s.

Regionda kartof, tərəvəz və bostan bitkilərinin yığımının 2000-2024-cü illər üzrə statistik təhlili əkin sahələrində olduğu kimi yığımında da kartofda əsasən artma, tərəvəz və bostan bitkilərində isə artma və azalma dinamikasının bir-birini əvəz etməsini göstərir. Kartof yığımı 2015-2016-cı illərdə 3026 ton artmış, 2021-2022-ci illərdə isə 5168,7 ton azalmışdır. Tərəvəzdə artım 2002-2003-cü illərdə 2452 ton, azalma isə 2016-2017-ci illərdə 2254 ton olmuşdur. Bostan bitkilərinin yığımında 2017-ci ildən başlayan və 2023-cü ilədək davam edən azalma müşahidə edilmişdir (Şəkil 2).

Şəkil 2. Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunda kartof, tərəvəz və bostan bitkiləri yığımının inkişaf dinamikası

Mənbə: Azərbaycanın kənd təsərrüfatı. ARDSK. Bakı: 2025. 724 s.

Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsinə müvafiq olaraq həm daxili, həm də xarici bazarlarda rəqabətqabiliyyətli kənd təsərrüfatı və emal sənayesi məhsulları üzrə istehsal potensialının gücləndirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Əkin sahəsi və yığımının genişləndirilməsi üçün imkanlara malik olan kənd təsərrüfatı bitkilərinə müxtəlif tərəvəz məhsulları (pomidor, xiyar və kornişon) və kartof aiddir. Kartof və tərəvəz məhsullarının müxtəlif ölkələrə ixrac imkanları kifayət qədər yüksək olduğundan, gələcəkdə bu kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkini və yığımının artırılması üçün dəstək mexanizmlərinin müəyyənləşdirilməsi nəzərdə tutulur (Strateji Yol Xəritəsi, 2017: s. 61-62).

Bitkiçilik məhsulları ilə özünütəminatmə səviyyəsi və adambaşına əsas növ bitkiçilik məhsullarının illik istehlakı da vacibdir. Belə ki, Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına görə Azərbaycanda kartofda özünütəminatmə aşağı, bütün növ tərəvəz və bostan bitkiləri üzrə isə yuxarı səviyyədədir. Adambaşına əsas növ bitkiçilik məhsulları istehlakı ölkəmizdə bostan bitkilərində aşağı, kartofda orta, tərəvəzdə isə yüksəkdir. 2024-cü ildə kartofda özünütəminatmə 88,8%, bütün növ

tərəvəzdə 105,8%, bostan bitkilərində 101,7% olmuşdur. Adambaşına əsas növ bitkiçilik məhsulları istehlakı kartofda 80,4 kq, bütün növ tərəvəzdə 140,0 kq, bostan bitkilərində 40,4 kq təşkil etmişdir (Azərbaycanın ərzaq balansları, 2025). Qeyd edək ki, kartofda özünütəminatmə aşağı və adambaşına istehlak orta, bostan bitkilərində isə adambaşına istehlak aşağı olsa da, hər 2 kənd təsərrüfatı bitkisinin Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunda becərilməsi sayəsində bu göstəricilərin yüksəldilməsi imkanları genişdir.

“Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı (2019-2023-cü illər)” üzrə Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunda ümumilikdə bitkiçilik, o cümlədən kartofçuluq, tərəvəzçilik və bostançılıq üzrə həyata keçirilən tədbirlərə regiona daxil olan 4 inzibati ərazi vahidləri üzrə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi və torpaqların su təminatının və meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsinin davam etdirilməsi aiddir. Ağsu və İsmayılı rayonlarında isə fərqli olmaqla, Ağsu rayonunda 1500 ha sahədə bitkiçilik təsərrüfatının yaradılması (500 ha ərazidə pilot suvarma sistemi ilə birlikdə), İsmayılı rayonunda isə 602 ha ərazidə yaradılmış bitkiçilik üzrə mövcud aqroparkın genişləndirilməsindən ibarətdir (Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı, 2021). Bu Dövlət Proqramı 2023-cü ildə bitdiyindən, sadalanan tədbirlərin əksəriyyəti reallaşmışdır.

Nəticə. - Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi və 2019-2023-cü illər üzrə Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunda kartofçuluq, tərəvəzçilik və bostançılığın inkişafındakı rolu əsaslandırılmışdır;

- Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunda kartof, tərəvəz və bostan bitkilərinin əkini və yığımının 2000-2024-cü illər üzrə statistik təhlili aparılmış, inkişaf tendensiyası müəyyən edilmişdir;

- Bitkiçilik məhsullarının özünütəminatmə səviyyəsi və adambaşına əsas növ bitkiçilik məhsulları istehlakı üzrə təhlillər aparılmış, hansı bitki üzrə qənaətbəxş, hansı üzrə isə aşağı rəqəmlərin qeydə alındığı göstərilmişdir;

- Statistik təhlillər nəticəsində kartofda İsmayılı və Şamaxının, tərəvəzdə Ağsu və İsmayılının, bostan bitkiləri üzrə isə Ağsu rayonunun fərqlənməsi müəyyən olunmuşdur.

Ədəbiyyat

1. Allahverdiyev, N.N. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və sosial coğrafiyası. Bakı: Maarif, 1991. 272 s.
2. Azərbaycanın ərzaq balansları. ARDSK. Bakı: 2025. 140 s.
3. Azərbaycanın kənd təsərrüfatı. ARDSK. Bakı: 2025. 724 s.
4. Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi. Bakı: 2017. 177 s.
5. Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı (2019-2023-cü illər). Bakı: 2021. 728 s.
6. Məmmədov, Q.Ş. Azərbaycanın torpaq ehtiyatlarından səmərəli istifadənin sosial-iqtisadi və ekoloji əsasları. Bakı: Elm, 2007. 856 s.
7. Мирзоев, С.А. Размещение и специализация сельского хозяйства Азербайджанской ССР. Баку: Азербайджанское Государственное издательство, 1967. 320 с.